

**Regard croisé du nouveau système
d'approvisionnement des marchés urbain en produits
vivriers et la théorie du circuit économique de Paul
CLAVAL**

**A Cross-View of the New System for Supplying Urban
Markets with Food Products and the Theory of the
Economic Circuit of Paul CLAVAL**

SILUE Tangologo

Université Peleforo GON COULIBALY (Côte d'Ivoire)

Labo VST

Silue.sylvain@yahoo.fr

DOI: 10.5281/zenodo.7499048

Résumé

En Côte d'Ivoire, l'approvisionnement des centres urbains en produits vivriers apparaît comme un défi récurrent. Les villes de Bouaké et Korhogo, situées respectivement au Centre et au Nord du pays ne restent pas en marge de ce défi. Les producteurs-vendeurs de ces localités tentent de trouver des solutions en contournant l'ancien système d'approvisionnement et de distribution des produits vivriers qui était soutenu par la

théorie du circuit économique de Paul CLAVAL. L'objectif de cette contribution est d'analyser le nouveau système d'approvisionnement des marchés urbains en produit vivrier nonobstant la théorisation de l'ancien système. L'hypothèse admise est que la présence massive des producteurs-vendeurs sur les marchés urbains apporte un complément d'information sur la théorie du circuit économique de CLAVAL au niveau des flux de biens et de services. La collecte des données s'est effectuée par la recherche littéraire, les entretiens avec les producteurs-vendeurs, les commerçants, les intermédiaires et les consommateurs urbains. Les résultats montrent que les commerçants et les autorités municipales ont créés des conditions qui empêchent le producteur-vendeurs d'accéder au marché urbain pour vendre directement aux consommateurs. Ces derniers contournent cette règle en créant les jours de marché, des aires de vente parallèles que sont les voies à proximité des marchés, les aires de vente aux portes des villes, les emplacements réservés, le porte à porte. Ce nouvel ordre urbain créé par les producteurs urbains, met ces derniers en contact direct avec les consommateurs urbains, les détaillants, les grossistes, les demi-grossistes, les intermédiaires sans passer par les marchés créés à cet effet. Il ressort donc un lien étroit entre producteurs et consommateurs auparavant négligé par la théorie du circuit économique de CLAVAL au niveau des flux de biens et de services.

Mots clés : Approvisionnement, Marché, Produits vivriers, Circuit économique, Milieu urbain

ABSTRACT

In Côte d'Ivoire, supplying urban centers with food products appears to be a recurring challenge. Located respectively in the center and north of the country, the towns of Bouaké and Korhogo are not on the sidelines of this challenge. The producers-sellers of these localities try to find solutions by circumventing the old system of supply and distribution of food products, which was supported by the theory of the economic circuit of Paul CLAVAL. The objective of this contribution is to analyze the new system of supplying urban markets with food products, notwithstanding the theorization of the old system. The accepted hypothesis is that the massive presence of producer-sellers in urban markets provides additional information on CLAVAL's theory of the economic circuit in terms of flows of goods and services. Data collection was carried out through literary research, interviews with producers-sellers, traders, intermediaries and urban consumers. The results show that merchants and municipal authorities have created conditions that prevent producer-sellers from accessing the urban market to sell directly to consumers. The latter circumvent this rule by creating on market days, parallel sales areas such as roads near markets, sales areas at the gates of towns, reserved spaces, door-to-door. This new urban order created by urban producers gets them in direct touch with urban consumers, retailers, wholesalers, semi-wholesalers, intermediaries without going through the markets created for this purpose. There is therefore a close link between producers and consumers previously overlooked by the theory of the economic circuit of CLAVAL at the level of flows of goods and services.

Keywords: Supply, Market, Food products, Economic circuit, Urban environment

INTRODUCTION

La Côte d'Ivoire enregistre une croissance régulière sans précédent au niveau de sa population urbaine. Les villes de Bouaké et Korhogo, situées au Centre et au Nord, respectivement deuxième et troisième ville du pays en termes d'habitants sont les symboles de cette croissance galopante. De 536 189 habitants en 2014, les Bouakois ont été évalués à plus de 832 371 en 2021 tandis que les Korhogolais sont passés de 286 071 habitants en 2014 à 440 926 (INS, 2021). Cette masse démographique crée des besoins considérables en termes d'approvisionnement en produits vivriers locaux. Ceux-ci distribués autrefois par les intermédiaires selon des circuits longs sont progressivement gérés par les producteurs-vendeurs contrecarrant ainsi les anciennes règles et théories de distribution (SILUE T, 2017, p.168). Et la question centrale que cela suscite est la suivante : comment les producteurs-vendeurs tentent-ils de s'accaparer de la distribution de leur production sur les marchés des villes de Bouaké et Korhogo au détriment des intermédiaires ? Le but de cette contribution est d'analyser le nouveau système d'approvisionnement mis en place par les producteurs-vendeurs nonobstant la théorisation de l'ancien système en vue du ravitaillement des marchés des villes de Bouaké et Korhogo en aliments locaux.

1. Méthodologie

La méthodologie repose sur une recherche bibliographique et des enquêtes de terrain. La théorie du circuit économique de

Paul CLAVAL et de sa répercussion sur l'approvisionnement et la distribution des produits vivriers locaux font l'objet d'une forte mobilisation en géographie économique. Celle-ci se fonde sur le dynamisme démographique urbain, et les mutations profondes survenues dans le domaine de la production vivrière avec la prise de conscience aiguë de la sécurité alimentaire. Dans ce contexte, quelle est la place des producteurs-vendeurs dans la distribution du vivrier ? Et quel est l'incidence de cette place sur l'ancien système de distribution ? Les informations obtenues dans la revue de la littérature ont permis de conduire des enquêtes de terrain. Celles-ci ont été réalisées à travers l'observation directe et les entretiens.

- Observation directe

Pour la collecte des données de terrain, l'observation a été menée à l'échelle des villes, des marchés, et des villages environnants. Deux villes (Bouaké et Korhogo) ont été retenues. Les critères désignés sont l'importance de ces villes en termes de population, elles sont respectivement deuxième ville avec 832 371 habitants et troisième ville du pays avec 440 926 habitants (INS, 2021). Aussi l'affluence en termes de présence des producteurs-vendeurs sur les marchés de ces villes ont guidé leur choix. A Bouaké, ce sont les marchés de Koko, Sokoura, Air-France et de Belleville qui présentent chacun une particularité (voir figure 1). Dans la ville de Korhogo, c'est le marché temporaire du quartier commerce qui a été observé. En termes de présence des producteurs-vendeurs, le marché de Koko se tient tous les mercredis. Celui de Belleville tous les vendredis et Air-France tous les mardis. A Korhogo, le marché a lieu le « Koundjêl » à la fois au quartier commerce et Djelisso. Le

« Koundjêl » s'explique par le fait que chez le peuple senoufo, la semaine compte six jours. Chacun de ces jours est affecté à un des sept jours de la semaine selon une rotation bien connue. De ce fait si le marché a lieu le jeudi de la semaine en cours, la semaine suivante, il aura lieu le mercredi, et ainsi de suite. Ces observations ont permis de recueillir des données sur les acteurs et les types de marché concernés, le circuit de distribution des produits vivriers.

Figure 1 : Localisation des marchés enquêtés de la ville de Bouaké

- Les entretiens

Les entretiens semi-directifs ont été réalisés avec les producteurs-vendeurs, les collecteurs, le service de sécurité des mairies concernées, le Ministère du commerce, les consommateurs et les commerçants. Ces entretiens ont tourné autour de :

- L'absence des producteurs -vendeurs sur les marchés centraux ;
- La politique de l'occupation des airs de marché fréquentés par les producteurs-vendeurs ;
- La détermination des lieux de provenance des produits vivriers vendus sur les marchés ;
- L'identification des acteurs du commerce de vivriers ;
- La détermination des périodes d'abondance des produits locaux.

- La théorie du circuit économique de Paul CLAVAL

Des flux circulent entre les trois pôles que sont : les unités de production, les unités de consommation et les marchés. Ils sont de trois types comme le montre la figure 2.

Source : *Théories et méthodes en Géographie*. P CLAVAL (1969)

Figure 2 : La théorie du circuit économique de CLAVAL

1- Les flux de biens sont les plus visibles. Ils trouvent leur origine dans les unités de production que sont les champs et les usines, et au-delà, dans les matières premières d'origine minérale ou végétale qui servent à les fabriquer. Ils transitent par les marchés et disparaissent au niveau du ménage ou des entreprises, pour les biens capitaux. Ils décrivent donc un circuit incomplet.

2) Les flux monétaires circulent en sens inverse des flux matériels dont ils constituent la contrepartie : les ménages paient aux commerçants ou aux intermédiaires de marchés les produits qu'ils acquièrent. Ces sommes reviennent aux unités de production qui ont produit les articles ou les denrées. A leur tour, les unités de production distribuent sous forme de rémunération ou de remboursement, l'ensemble de leur chiffre d'affaires. Les revenus décrivent un circuit complet dans la vie économique, une boucle sans fin. Cette propriété est fondamentale pour comprendre les enchaînements de la vie économique.

3) Les flux d'informations sont souvent négligés tant ils paraissent aller de soi. Ils sont, cependant, fondamentaux. Les ménages

par exemple, ne se lancent pas dans leurs achats au hasard : ils s'informent des prix, des qualités. Les maîtresses de maison font le tour des vendeurs, au marché, avant de se décider pour tel ou tel fruit, tel ou tel légume. L'après-midi, elles lèchent vitrine avant de faire l'acquisition de robes, de blouses ou des mille riens qui donnent leur charme à l'existence.

En sens inverse, les vendeurs ont besoin de connaître les désirs de leurs clients : ils les regardent hésiter tiennent compte de leur remarque, se réapprovisionnent, en fonction des choix. Toutes ces informations sont indispensables au producteur. Celui-ci ne peut pas travailler à l'aveuglette, il doit connaître les besoins et les préférences des acheteurs potentiels s'il veut avoir des chances de les satisfaire. Très souvent il s'adresse à une maison spécialisée dans les études des marchés. Il obtient, alors, une image plus précise de la clientèle. Pour les produits vivriers l'on se réfère à l'habitude alimentaire de la majorité des consommateurs.

Les entreprises s'informent également des possibilités de se procurer les facteurs de production qui leur font défaut : elles aiment savoir si elles pourront disposer en cas d'agrandissement de la main- d'œuvre qualifiée dont elles ont besoin ; elles essaient de prévoir avec quelle facilité peut se négocier une ouverture de crédit ou un emprunt. En sens inverse les personnes en âge de travailler se renseignent sur l'état du marché du travail. Elles n'hésitent pas à changer d'emplois si les conditions qu'on leur offre sont meilleures dans d'autres firmes ou d'autres administrations.

On constate donc que les flux d'information sont importants pour les producteurs, les consommateurs et les marchés. Ils sont réciproques, à la différence des flux de biens et les flux

monétaires. Au niveau des flux de biens, les marchés de quartier à Bouaké font une exception car selon CLAVAL, il n'y a pas de lien entre producteurs et consommateurs. Sur nos marchés d'étude, il y a bel et bien une relation directe entre producteurs et consommateurs surtout « le jour de marché ».

L'architecture que nous venons de décrire est celle qui caractérise la vente des produits manufacturés et les produits de grande consommation (l'huile, le riz, la farine, le sucre). Dans la commercialisation des produits vivriers, on associe ce système au système traditionnel anarchique où les unités de production et les unités de consommation sont confondues et ont des liens directs sur les marchés. L'agriculteur essaie de faire pousser sur la terre dont il dispose les aliments pour nourrir sa famille et vendre le surplus. Le consommateur va sur le marché qui regorge tous les différents produits dont il a besoin dans le souci de faire son approvisionnement en un seul espace. Ce qui réduit ses déplacements dans les autres marchés et donc améliore son panier.

2. Résultats

2.1. Les circuits d'approvisionnement des marchés urbains en produits vivriers

Longtemps dominé par le circuit indirecte ou circuit long, le système d'approvisionnement des marchés urbain en produits vivriers priorise de plus en plus le circuit « gagnant-gagnant ».

2.1.1. Le circuit indirect : une application de la théorie du circuit économique de Paul CLAVAL

Les circuits indirects font intervenir un nombre plus ou moins important d'intermédiaires comme le montre la figure 3.

Dans le premier cas, les producteurs prennent en charge les frais de transport et envoient leurs produits chez les transformatrices. Celles-ci sont généralement situées sur les marchés auprès des moulins, des détaillants et du consommateur. Cela s'observe dans la vente du manioc et ses dérivés, du mil, du sorgho, du maïs et du riz sur les marchés de Bouaké et Korhogo. Dans le deuxième cas, les grossistes récupèrent les produits bord champ. Ceux-ci assurent le prix du transport et à leur tour ravitaillent des grossistes exportateurs et les détaillants urbains qui vendent aux consommateurs. Dans le troisième cas, un collecteur prend les marchandises auprès des producteurs à son compte ou au compte d'un grossiste. Celui-ci ravitaille le grossiste qui à son tour, ravitaille les détaillants urbains. En général, le collecteur comprend la langue des producteurs au cas où il ne ferait pas partie du groupe ethnique de ceux-ci. Dans d'autres cas le grossiste fait appel à un proche parent comme commissionnaire. C'est le cas des grossistes qui servent les pays limitrophes en denrées alimentaires telles que l'attiéké, le placali, la banane plantain, le manioc, le maïs... Cet approvisionnement est réalisé à un coût élevé en raison des contraintes s'exerçant sur les conditions de la production agricole et le coût du transport. Malgré ce fait, les circuits indirects d'approvisionnement ont réussi à organiser des flux réguliers sur la ville de Bouaké et Korhogo en produits vivriers de base (céréales, féculents, fruits, légumes et oléagineux). Ils se sont adaptés aux changements de la demande en consommation de la ville et répondent à celle de nouveaux secteurs : le bois de chauffe, le charbon, les racines, les feuilles et les écorces, la restauration populaire, la transformation artisanale de l'agroalimentaire (la transformation du manioc et

ses dérivés, du maïs germé pour la fabrication de la bière locale de maïs « tchapalo ».

Ce système est une application de la théorie du circuit économique de Paul CLAVAL qui stipule qu'il n'y a pas de lien entre les producteurs et les consommateurs au niveau des flux de biens. Ce circuit a des limites quant aux gains des producteurs et la lutte contre la cherté des produits vivriers en milieu urbain.

2.1.2. Le nouveau système d'approvisionnement des villes de Bouaké et Korhogo ou circuit « gagnant-gagnant »

Dans ce système, les marchés des villes de Bouaké et Korhogo sont les nœuds. Les producteurs-vendeurs viennent à la rencontre de tous les acteurs (consommateurs urbains, transformatrices, détaillants, collecteurs, grossistes, exportateurs) le jour de marché comme l'illustre la figure 4.

(Source : Nos enquêtes 2022)

Figure 4 : Les circuits gagnants- gagnants

Sur cette figure, les producteurs-vendeurs transportent leur production jusqu'au marché urbain quel que soit le moyen de transport. Ils ne vendent plus bord champ. Ils sont en contact avec plusieurs acteurs d'où le choix entre plusieurs propositions de prix. Les acheteurs les plus avertis attendent l'après-midi pour faire leur achat. En ce moment, les producteurs sont obligés de réduire les prix du fait de l'absence d'entrepôts adaptés et de l'éloignement de leurs lieux de résidence (villages). Le système d'approvisionnement qualifié de système « gagnant- gagnant » accorde un rôle déterminant aux producteurs-vendeurs. Ces derniers par l'intermédiaire de leurs conjointes, transportent leur production par tous les moyens (pédestre, bicyclette, tricycle, voiture) jusqu'aux marchés de proximité de la ville. Une fois en ville, ils vendent à différentes catégories de clients (détaillants, consommateurs, collecteurs, grossistes, grossistes expéditeurs). A ce titre, ils bénéficient de l'offre et de la demande de la ville. Les consommateurs bénéficient aussi des prix directs du producteur-vendeur. D'où leur affluence les jours de marché des différents quartiers. Aussi, pour bénéficier de cette clientèle, les vendeurs des produits manufacturés (friperies, ustensiles de cuisines, radios cassettes, pagnes, draps) transportent leurs marchandises du grand marché, leur lieu de vente traditionnel sur ces différents marchés. Ce système (gagnant-gagnant) est à la base de la création de nouveaux marchés par les producteurs-vendeurs n'ayant pas de place sur les marchés permanents des villes de Bouaké et Korhogo.

2.2. La création de nouveaux marchés urbains par les producteurs-vendeurs fruits du système « gagnant-gagnant »

Le déplacement massif des producteurs pour vendre le surplus de leur production est à la base de la création des marchés annexes (marchés temporaires, marchés spontanés).

2.2.1.1. Les marchés temporaires

Les marchés permanents sont les marchés qui se tiennent chaque jour. C'est le cas des marchés de la ville de Bouaké où les marchés sont ouverts chaque jour. Cependant, on note des jours d'affluence en fonction du marché. Il s'agit du jour de la semaine où les villages environnants viennent faire le marché. N'ayant pas de places sur le marché permanent, ils créent des marchés temporaires. Sur la figure 5, ce sont les ruraux qui viennent des villages sur l'axe Bouaké -Satama-Sokoro qui ont créé ce marché temporaire. Le vrai marché étant situé sur un plateau, les ruraux ont du mal à surmonter la côte avec leur charge d'où la création de ce marché à 400 mètres du site principale.

Source :SILUE T. 2015

Figure 5 : Marché temporaire à Belle - ville II

Ici les producteurs vendeurs sont presque tous debout, pressés de vendre leurs marchandises et continués pour faire les achats sur le marché. De toutes les façons jusqu'à treize heures, le marché est terminé et il faudrait attendre le vendredi prochain jour de marché pour revivre la scène. Aucune installation de table, ni de magasin, les échanges se font sous le soleil et même souvent sous la pluie. Ce qui favorise la décomposition rapide de certains des produits. A Bouaké, c'est l'œuvre des producteurs dans des espaces publics et sur les routes près des marchés, champs de l'étude.

2.2.1.2. Les marchés provisoires et les emplacements réservés

Les marchés provisoires sont installés sur des terrains réservés par l'administration pour d'autres infrastructures. C'est le cas du marché de Bromakoté ou le terrain est la propriété du camp géni. Dans cette catégorie on classe l'occupation des espaces verts qui abritent les marchés, l'occupation des rues. Pour exemple à Korhogo le jour du marché appelé « Koundjèl », les producteurs-vendeurs n'ayant pas de places sur le marché permanent, occupent les voies du quartier Djélisso et celles du quartier commerce simultanément comme l'illustre la figure 6.

Figure 6 : Occupation des voies du quartier commerce par les producteurs-vendeurs jour de marché à Korhogo

Obtenir une place sur le marché central ou les marchés de quartier des grandes villes est plus difficile que la production du vivrier. D'une façon générale, on constate que sur les marchés de Bouaké et Korhogo les aménagements ont été réalisés et financés en grande partie par les commerçants eux-mêmes. En sus, la contribution des marchés aux finances locales freine également l'accès des producteurs à ces marchés. Sur les marchés créés par les producteurs, l'étalage au sol est le seul moyen de présentation des marchandises. On n'y trouve pas les équipements tels que les bâtiments, les boutiques, les installations délimitées par quatre ou plusieurs poteaux, couvertes et ouvertes appelées communément Hangar (Wilhelm L, p26). Ces obstacles ont forgé les producteurs-vendeurs qui ont créé par la suite leur propre marché pour être en contact avec les consommateurs urbains. Ce contact observé entre producteurs et consommateurs dans ces deux villes nous permet d'avoir une nouvelle vision de la théorie économique de Paul CLAVAL au niveau des flux de biens et

services. Cette nouvelle vision conclut qu'il y a un lien direct entre les producteurs et les consommateurs urbains au niveau des flux de biens et de services comme le montre la figure 7.

Source : Nos enquêtes 2022

Figure 7 : La théorie du circuit économique de Paul CLAVAL et SILUE Tangologo

Discussion

La discussion s'articulera autour des points saillants de notre analyse de la dynamique d'approvisionnement des centres urbains en produits vivriers locaux par les producteurs-vendeurs de leur encouragement à s'organiser en coopératives pour relever le défi de la vente dans les autres grandes villes du pays voir à l'international.

La dynamique d'approvisionnement des centres urbains en produits vivriers locaux étaient le fait de l'Etat à travers certaines de ses structures (SODEFEL, SODERIZ...). Lorsque les sociétés d'Etat ont arrêté leurs activités, des grossistes, des commerçants et ensuite des producteurs-vendeurs ont occupé le champ libre laissé par les institutions d'Etat.

Le ravitaillement des marchés urbains est resté longtemps l'affaire des grossistes et des commerçants suivant la voie du circuit indirecte qui est l'application directe de la théorie du circuit économique de Paul CLAVAL. Ce fait est relevé par (Wilhelm L, P24). Pour elle, les circuits marchands fournissent l'essentiel de l'approvisionnement urbain en produits vivrier. Le grossiste collecteur est obligé de se déplacer lui-même physiquement le long du circuit, assurant la plupart des opérations nécessaires à la circulation du produit, c'est-à-dire la prospection, la collecte, le groupage, le convoyage et la mise

sur le marché. Le commerçant est inséré dans un réseau marchand qui, grâce à la circulation des flux d'information et des flux financiers entre ses membres, permet la démultiplication, dans le temps et dans l'espace, de ces opérations et, par conséquent, une maîtrise bien supérieure des risques et des contraintes inhérentes au commerce des produits vivriers. Par conséquent, il est relativement spécialisé dans un produit et une zone d'approvisionnement. Dans ces dernières années les producteurs-vendeurs tentent d'emboîter le pas aux grossistes et autres intermédiaires. Ce fait s'est traduit à Bouaké et à Korhogo par la ruée des producteurs-vendeurs les jours de marché de ces villes. Selon Paul CLAVAL, dans son article sur la Compétitivité territoriale et mondialisation (p 28), tant que les marchés sont imparfaits, qu'ils demeurent d'échelle locale ou régionale en particulier, la compétition y est faible. Dans ces conditions, les comportements peuvent rester très largement irrationnels. L'élargissement des marchés met un nombre croissant de producteurs en compétition les uns avec les autres. Plus question, en pareil cas, de continuer à agir à sa guise. Il faut faire disparaître les niches ou commerçants professionnels et intermédiaires menaient une existence paisible et confortable au détriment des producteurs et consommateurs urbains qui la payaient par des niveaux de vie plus faibles, ou une insécurité économique plus forte. Pour y arriver, l'individualisme n'est pas une solution suffisante, il faut s'organiser en coopératives comme le souhaite l'Etat depuis la fin des années 1980 et relevé à Abobo par C. Y. KOFFIE-BIKPO, (2015). Dans cette commune de la ville d'Abidjan, trois types de coopérative de la filière du vivrier cohabitent : une coopérative de commercialisation et de production, des coopératives de commerce de gros et de détail de vivriers et, des coopératives de commerce de détail

de vivriers. Le regroupement en coopérative est l'une des conditions majeures pour bénéficier d'un crédit que ce soit avec les institutions internationales, qu'avec les structures financières privées ou même publiques. La quasi-totalité des coopératives sont créées à la suite d'un besoin d'organisation sociale et administrative des adhérents afin de bénéficier soit d'une aide, soit d'un crédit en vue de la professionnalisation des activités commerciales. Les théories classiques du commerce ne prenaient pas en compte les progrès techniques et sociaux des producteurs (l'éducation, la téléphonie, les moyens de circulation...). Les marchés de la plupart des produits agricoles sont devenus internationaux. La globalisation a considérablement modifié les conditions de la compétitivité entre les communes, les régions, les territoires voire les continents. Avec les progrès sociaux et économiques, le "local" a changé de dimension. Les déplacements quotidiens se font souvent dans un rayon à l'échelle régionale, voire territoriale de la zone de production, au lieu de rester circonscrits dans un cercle de cinq à dix kilomètres de diamètre. Les destinations sont donc devenues plus lointaines d'où le besoin impérieux de l'organisation des producteurs-vendeurs en coopérative pour faire face à la volonté de transformation industrielle des produits vivriers locaux.

Conclusion

Le circuit indirect, application de la théorie du circuit économique de Paul CLAVAL, met en priorité les grossistes ou les collecteurs. Dans ce système, seuls les grossistes et les collecteurs engrangent d'énormes bénéfices au détriment des détaillants, des consommateurs urbains et des producteurs. Ces derniers prennent les produits à vil prix dans les villages ou bord

champ et les revendent chers aux détaillants et aux consommateurs urbains. Au cours de ces dernières années pour améliorer leurs conditions sociales les producteurs ruraux transportent le surplus de leur production jusqu'aux marchés urbains pour bénéficier de l'offre et de la demande de la ville. De cette volonté est né le système « gagnant-gagnant » qui met au centre de la chaîne de distribution les producteurs ruraux améliorant ainsi les conditions sociales de ces derniers et le panier de la ménagère. Ce système est à la base de la création de nouveaux marchés par les producteurs-vendeurs dictant ainsi un nouvel ordre urbain les jours dédiés à cet effet appelé « jour de marché ». Cette nouvelle vision conclut qu'il y a un lien direct entre les producteurs et les consommateurs urbains au niveau des flux de biens et de services. Ce lien n'avait pas été pris en compte par la théorie du circuit économique de Paul CLAVAL. Ce nouveau circuit doit être accompagné par les décideurs dans la lutte globale contre l'insécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Autrement dit, la stimulation de la production locale risque de dégager des résultats limités si les surplus des paysans ne peuvent être intégralement et régulièrement commercialisés par eux-mêmes laissant libre champ à des intermédiaires, des transporteurs et autres commerçants véreux de récolter les bénéfices de leur dur labeur.

Références bibliographiques

CLAVAL Paul, 2001, *Compétitivité territoriale et mondialisation*, Université de Paris - Sorbonne, <http://geoinova.fesh.unl.pt>, 21p.

CLAVAL Paul, 1969, *Géographie Générale des Marchés*, Paris, Belles Lettres, 359 p.

CLAVAL Paul, 1984, *Géographie économique et humaine contemporaine*, PUF, 442 p.

INS (Institut Nationale de la Statistique), 2022, *Recensement Général de la Population et de l'Habitat, Rapport provisoire*, 37 p.

KOFFIE-BIKPO Céline Yolande, 2015, *Politique agricole et approvisionnement de la ville d'Abidjan en produits vivriers locaux par les coopératives d'Abobo*, REGARDSUDS, 14 p.

OCPV : Office à la Commercialisation des Produits Vivriers, 2006, *Dossier de demande d'agrément de la coopérative des vivriers (HAVILA de COCODY-PALMERAIE), service assistance et commerciale*, Abidjan, Côte d'Ivoire, 115p

SILUE Tangologo, DOHO Bi Tchan André, 2019, *Dynamique des activités rurales et désordre spatial les « jours de marché » dans la ville de Bouaké*, Numéro spécial, actes du colloque international de Géographie, Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d'Ivoire, pp. 276-303.

SILUE Tangologo, 2017, *Marchés de proximité et structuration de l'espace dans la ville de Bouaké*, Thèse de doctorat de géographie (Nouveau régime), Université Alassane OUATTARA, 365p.

WILHELM Laurence, 1997, *Les circuits d'approvisionnement alimentaire des villes et le fonctionnement des marchés en Afrique et à Madagascar*, in Collection, *Aliments dans les villes*, FAO, Dakar, 46p